

DOI:

Трансформації інформаційного суспільства в концепції Ельвіна

*Корнієнко Л. О., студентка,
науковий керівник – Єремєєва І. А.*

доцент кафедри міжнародних відносин ДДУВС, к. і. н., доцент

З давніх часів поняття «інформація», її трансляція та обмін набуває актуальності в різних суспільствах, переважно через міфи, розповіді, казки, повісті. Сучасні інформаційні розробки впливають на стан та розвиток усіх сфер життя окремого індивідуума та суспільства в цілому, зокрема на освіту, економіку, політику, спосіб виробництва товарів та послуг. Таким чином, на сьогодні актуальними є проблеми еволюції та функціонування інформаційного суспільства, концептуальне обґрунтування якого почалося наприкінці 1960-х років. Інформаційне суспільство визначається, як соціологічна концепція постіндустріального суспільства, нова історична фаза розвитку суспільства, у якому виробництво, використання та споживання інформації стає визначальним способом діяльності в усіх сферах суспільного буття (економіці, політиці та культурі).

Автором однієї з найвідоміших класичних концепцій інформаційного суспільства є американський соціолог-футуролог Елвін Тоффлер, який акцентує увагу на тому, що процес переходу людства до інформаційного суспільства є більш фундаментальним, ніж ідея щодо лінійного продовження попереднього розвитку, оскільки це зумовлено якісним перетворенням суспільства. Базовими науковими роботами Тоффлера у сфері дослідження інформаційного суспільства є «Третя хвиля», «Шок майбутнього» та «Метаморфози влади». Тоффлер досліджує історичний розвиток суспільства, а точніше етапи його перетворення, які в його праці визначаються як «хвилі». Науковець виділяє три основних хвилі:

- перша хвиля – аграрна, яка тривала до XVIII століття;
- друга хвиля – індустріальна, яка тривала до 50-х років XX століття;
- третя хвиля – постіндустріальна, яка почалася з 50-х років XX століття й триває до сьогодні.

Розвиток техніки та її вплив на суспільство впродовж трьох хвиль описуються Елвіном Тоффлером як розвиток, який «симетрично» поширюється. За Тоффлером, економіка не відіграє провідну роль в сучасному суспільстві. Значне місце на сьогодні припадає на інформаційно-комп'ютерні технології, їх розвиток, потужність та активне використання. Це є основою третьої хвилі, як у минулому для першої та другої хвилі було характерно для розвитку землеробства та індустріальних технологій.

Перша хвиля спричинила створення напівурбанізованих суспільств, у яких стали можливі прояви культурних і соціальних інновацій та зникнення малих соціальних груп, які раніше складали основу людських поселень. Протягом другої хвилі індустріалізація надає можливість маргіналізованим соціальним групам вільно користуватися здобутками нового суспільства й прискорила розвиток науки, техніки та культури. За третьої хвилі відбуваються зміни в процесах взаємовідносин сучасних держав, у способі організації сучасного суспільства та в економічній діяльності, тобто формуються нові засоби комунікації. Таким чином цивілізація, що формується під час третьої хвилі, є рушійною силою для суспільства.

Не менш важливим пунктом у концепції Тоффлера є прогнозування розвитку інформаційного суспільства. Науковець зазначає на формуванні нових суспільних відносин, що складаються за принципом формування об'єднань людей на певних автономних територіях, пов'язаних спільними поглядами та традиціями. Даний розвиток можливий завдяки новим технологіям, які дозволять самостійно змінювати спосіб життя. У результаті чого потреба в некваліфікованій праці зменшується, одночасно з цим зростає потреба у фахівцях, здатних мислити креативно, самостійно приймати рішення й використовувати інноваційні технології. Таким чином можемо дійти висновку, що трансформації в новому суспільстві стимулюватимуть людей до розвитку навичок миттєво реагувати на зміни та пристосовуватися до них.

Таким чином головною ідеєю концепції інформаційного суспільства Тоффлера є твердження, що суспільство, яке раніше називалося постіндустріальним, стрімко трансформувалося в інформаційне, основною ознакою якого є виробництво та поширення інформації, перетворення її на основний вид послуг та товар. Головна увага приділяється інтеграції інформаційних технологій, наукових галузей та знань, що перетворюються на автономний ресурс, на основі якого приймаються найважливіші та необхідні рішення.